

Tavola di cubatura del faggio di Bagnoli Irpino

Puletti N Guasti M

2023-06-02

1 Raccolta dati

107 alberi di faggio misurati

```
df_cav |>
  ggplot(aes(dbh*100)) +
  geom_histogram(bins = 30) +
  xlab("DBH (cm)")
```


2 Equazioni di volume

Abbiamo valutato due differenti impostazioni modellistiche.

La prima mette in relazione il diametro con l'altezza.

```
mod1 <- lm(vol_m3 ~ dbh + Htot, data = df_cav)
mod1 |> summary()
```

Call:

```
lm(formula = vol_m3 ~ dbh + Htot, data = df_cav)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.26311	-0.24311	0.03587	0.30617	1.99310

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.46190	0.23265	-1.985	0.0497 *

```
dbh          11.57912    0.44815  25.838 < 2e-16 ***
Htot         -0.08549    0.01781  -4.801  5.3e-06 ***
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.5109 on 104 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9269, Adjusted R-squared: 0.9255
F-statistic: 659.2 on 2 and 104 DF, p-value: < 2.2e-16

Entrambe le variabili indipendenti sono molto significativamente correlate al volume (p-values molto inferiori a 0.05). Il valore di R^2 è piuttosto alto.

Con la seconda opzione modellistica abbiamo messo in relazione l'altezza, il quadrato dei diametri e la loro interazione.

```
mod2 <- lm(vol_m3 ~ Htot + I(dbh^2) + Htot*I(dbh^2), data = df_cav)
mod2 |> summary()
```

Call:

```
lm(formula = vol_m3 ~ Htot + I(dbh^2) + Htot * I(dbh^2), data = df_cav)
```

Residuals:

```
      Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.71785 -0.03771 -0.00605  0.02878  0.91532
```

Coefficients:

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.095541    0.099745  -0.958  0.34038
Htot         0.003685    0.005993   0.615  0.53996
I(dbh^2)     3.529380    1.333766   2.646  0.00942 **
Htot:I(dbh^2) 0.357396    0.056331   6.345 6.05e-09 ***
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.201 on 103 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9888, Adjusted R-squared: 0.9885
F-statistic: 3029 on 3 and 103 DF, p-value: < 2.2e-16

In questo secondo caso è il diametro la variabile maggiormente correlata, mentre l'altezza contribuisce poco a migliorare la qualità delle stime. I valori di R^2 sono decisamente alti in assoluto (più alti di `mod1`).

Guardando ai risultati, la seconda opzione (`mod2`) risulta quella da utilizzare tra le due.

L'equazione del volume risulta pertanto:

$$VOLUME = -0.091856 + 0.003685 * Htot + 3.886776 * dbh^2 + 0.357396 * Htot * dbh^2$$

Nota: in questa funzione `Htot` e `dbh` devono essere espressi in metri (m).

3 Tavola di cubatura

Per facilitare l'uso dell'equazione di cubatura, proponiamo anche la tavola di cubatura tradizionale.

```
tavola.cubatura |>
  kbl(caption = "Tavola di cubatura per il faggio di Bagnoli Irpino da dati TLS.
  Intestazione di riga: diametro (in centimetri). Intestazione di colonna: altez
  kable_classic(full_width = F, html_font = "Cambria") |>
  kable_styling(latex_options = "scale_down")
```

Aggiungiamo un grafico con l'obiettivo di mostrare le coppie dimensionali *diametro-altezza* effettivamente misurate. I punti grigi sono tutte le coppie dello spazio grafico. Solo i punti neri rappresentano coppie dimensionali effettivamente misurate in campo. La dimensione dei punti neri indica quanti alberi sono stati misurati in campo per ogni coppia dimensionale.

```
grid00 |>
  ggplot(aes(dbh, Htot)) +
  geom_point(aes(size = .5), colour = "grey") +
  geom_point(aes(dbh, Htot, size = N), data = cav_grouped)+
  xlim(0.05, 1) + ylim(0, 30)
```

Table 1: Tavola di cubatura per il faggio di Bagnoli Irpino da dati TLS. Intestazione di riga: diametro (in centimetri). Intestazione di colonna: altezza (in metri). I valori di volume sono espressi in metri cubi.

dbh	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27
10	NA	0.0088	0.0233	0.0378	0.0523	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	0.0696	0.0931	0.1165	0.1400	0.1635	0.1869	NA	NA	NA	NA	NA
20	NA	NA	NA	0.2831	0.3190	0.3550	0.3910	0.4269	0.4629	NA	NA
25	NA	NA	NA	0.4670	0.5191	0.5711	0.6232	0.6752	0.7272	NA	NA
30	NA	NA	NA	NA	NA	0.8352	0.9070	0.9787	1.0504	NA	NA
35	NA	NA	NA	NA	NA	1.1474	1.2423	1.3373	1.4322	1.5271	NA
40	NA	NA	NA	NA	NA	1.5076	1.6293	1.7511	1.8728	1.9946	NA
45	NA	NA	NA	NA	NA	1.9158	2.0679	2.2201	2.3722	2.5243	2.6764
50	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.5581	2.7442	2.9303	3.1163	NA
55	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.0999	3.3235	3.5471	3.7707	NA
60	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.6933	3.9580	4.2227	4.4874	NA
65	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.3383	4.6477	4.9571	5.2664	NA
70	NA	5.7501	6.1078	NA							
75	NA	6.6020	7.0114	NA							
80	NA	7.9774	NA								

